

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-xxxx | ISSN (Print): 3082-xxxx

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ELMER C. DIOCARES

Associate Professor I

Pangasinan State University-Alaminos City Campus

ecdiocares@psu.edu.ph

“AKING INA”

Sa dilim, ikaw ang liwanag,
Ang pag-asa na naglalakbay sa tuwing nag-iisa.

Sa sakit, ikaw ang lunas,
Ang paghaplos ng iyong pagkalinga sa aking mga sugat.

Sa labanan, ikaw ang tagapagligtas,
Ang tanging hukbo ng tibay at lakas.

Heto, nalulungkot ako,
Ngunit ikaw ay nakikinig, ang iyong pakiramdam
Ay mas malalim pa kaysa sa lahat ng panaho'y dumaan.

Sa putik na iyong kinatatayuan,
Ang mga yapak mo'y hindi nawawala,
Sa baha, ikaw ang sumusuong dito,
Sa kabila ng agos, ikaw ang nakataas at buo.

Sa pag-uusig, ikaw ang katotohanan,
Hindi matitinag ng hangin ng kasinungalingan.
Nasa iyo ang pag-asa,
Sa iyong mga kamay, ang kagalingan ay tiyak at tiwala.

Sa pag-ibig, hindi ka susuko,
Ang puso mo'y kalasag sa lahat ng unos.
Sa dayabdab ng hangin, ligtas ako,
Ang iyong presensya, aking kalakasan.

Sa simula, ikaw ang pinagmulan,
Ang ugat ng aking pag-asa at pagnanasa.
Sa hinaharap, ikaw ang inaasahan,
Sa iyong mga mata, nababanaag ang aking halaga.